

آلودگی هوا؛ هیولای خاموش کلانشهرها

محمد توکلی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت

Mohammadtavakoli5388@gmail.com

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت – دانشگاه شهید بهشتی

PouryaZarshenas@yahoo.com

چکیده

برخورداری از هوای پاک یکی از اصلی ترین شاخصه های داشتن زندگی سالم است. همه ما به اهمیت هوایی که نفس می کشیم، واقف هستیم؛ اما با این وجود فعالیت هایی را انجام می دهیم که موجب آلوده شدن هوا می شود. اهمیت فوق العاده زیاد هوای پاکیزه در ادامه ی حیات موجودات زنده، مسئله آلودگی هوا را به یک موضوع بسیار مهم تبدیل کرده است. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، هر گاه وجود یک یا چند آلاینده در هوا به حدی شدت و تداوم پیدا کند که برای انسان، جانوران، گیاهان و یا ابنیه مضر باشد یا به آسایش و اموال عمومی آسیب رساند، به آن "هوای آلوده" گفته می شود. آلاینده های زیاد و متنوعی به صورت ذرات جامد معلق، قطرات مایع و گازها باعث آلودگی هوا می شوند و در واقع همین تنوع در انواع آلاینده ها و واکنش های بین آن ها در هوا، مشکل آلودگی هوا را تشدید می کند. از میان انواع آلاینده های موجود در هوا در کتاب حاضر کربن مونوکسید (CO)، اکسیدهای ازت (NOx)، اکسیدهای گوگرد (SOx)، ذرات معلق و هیدروکربن ها (HC) و اکسیدان های فوتوشیمیایی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت.

واژگان کلیدی: آلودگی هوا، عوامل آلودگی هوا، ذرات معلق، باران اسیدی